

DOI: 10.5281/zenodo.14680705

პოლიმერული ნარჩენების თვისებების გაუმჯობესება მინერალებით

ნათია შენგელია

ქიმიის აკადემიური დოქტორი, მოწვეული პროფესორ-მასწავლებელი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მათემატიკის, ტექნოლოგიებისა და ფარმაციის ფაკულტეტის ქიმიის მიმართულება, ა. პოლიტკოვსკაიას 61, თბილისი, საქართველო.

ლანა შამანაური

ქიმიის დოქტორი, რ.დვალის მანქანათმშენებლობის ინსტიტუტის მანქანათმშენებლობის განყოფილება, მინდელის 10, თბილისი, საქართველო.

სოფიო ძნელაძე

დოქტორი, ასისტენტ პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი, დავით გურამიშვილის 17, თბილისი, საქართველო.

ელენე სორდია

დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი, დავით გურამიშვილის 17, თბილისი, საქართველო.

IMPROVING THE PROPERTIES OF POLYMER WASTE USING MINERALS

Natia Shengelia

Academic Doctor of Chemistry, Visiting Professor, Sokhumi State University, Department of Chemistry, Faculty of Natural Sciences, Mathematics, Technology and Pharmacy, 61 A. Politkovskaya Street, Tbilisi, Georgia.

Lana Shamanauri

Doctor of Chemistry, Department of Mechanical Engineering, R. Dvali Institute of Mechanical Engineering, 10 Mindeli Street, Tbilisi, Georgia.

Sofia Dzneladze

Doctor, Assistant Professor, Georgian Technical University, Faculty of Agricultural Sciences and Biosystems Engineering, 17 Davit Guramishvili Avenue, Tbilisi, Georgia.

Elena Sordia

PhD, Associate Professor, Georgian Technical University, Faculty of Agricultural Sciences and Biosystems Engineering, 17 Davit Guramishvili Avenue, Tbilisi, Georgia.

Abstract. According to scientific studies, it has been established that solid industrial plastic polymer wastes create a dangerous ecological situation in the environment, therefore their use and recycling is extremely important. It was determined by practical and scientific studies that recycling and using polymer waste to obtain a new household product is cheaper and more competitive. Our article presents the technology of polyethylene processing by mixing minerals. Household materials are obtained with the addition of secondary polyethylene and polymer composites and quartz sand, Bakuriani andesite and Okami slag mined in the Sachkheri region of Georgia. The physical and mechanical properties of the obtained material, thermal stability, water absorption capacity and resistance to acid environment are investigated. The stability of the composites is highly dependent on the type and concentration of the filler, which ultimately

determines the thermal stability. Mixing fillers in tetraethoxysilane leads to modification in the composite, and also enhances the physical and mechanical properties due to the formation of a buffer system between the polymer composites and the matrix filler. The experiment showed that the addition of a double amount of filler (andesite and diatomite) along with silicon-organic compounds led to an improvement in the strength effect and chemical-physical characteristics of the obtained material. The processing of polymer waste was carried out under high-pressure conditions. The presented work will have an impact on maintaining a healthy environment and reducing polymer waste, preventing eco-pollution.

Keywords: polyethylene, composite, mineral, synergistic compound, physical-chemical characteristics.

საკვანძო სიტყვები: პოლიეთილენი, კომპოზიტი, მინერალი, სინერგიული ნაერთი, ფიზიკურ-ქიმიური მახასიათებლები.

შესავალი

გარემოს ეკოლოგიური დაცვა და სამრეწველო ნარჩენების უტილიზაცია დღეს ძალიან მნიშვნელოვან და აქტუალურ პრობლემას წარმოადგენს. მყარი სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო პოლიმერული ნარჩენები ქმნის უკიდურესად საშიშ ეკოლოგიურ მდგომარეობას გარემოში. ასეთი პოლიმერული ნარჩენები მრავალი წლის განმავლობაში არ იშლება და ბუნებაში მოხვედრის შემდეგ დიდ ეკოლოგიურ პრობლემებს ქმნის. ამიტომ მათი გამოყენება და გადამუშავება ძალიან მნიშვნელოვანია [1, 4].

ბოლო დროს დიდ ყურადღებას იპყრობს ბუნებრივი მინერალური შემავსებლები, როგორც აქტიური აგენტები პოლიმერულ კომპოზიტებში [1, 2]. შემავსებლის წყალობით უმჯობესდება კომპოზიტების გამძლეობა და სიმტკიცე, მცირდება შეკუმშვა-გამკვრივება წყლით ზემოქმედების დროს, აუმჯობესებს თერმულ სტაბილურობას, ხანძარსაწინააღმდეგო და დიელექტრიკულ თვისებებს და იწვევს წარმოებული კომპოზიტების თვითღირებულების შემცირებას [7-8]. გამოყენებული სილიციუმის ორგანული ნივთიერებები (როგორც დაბალ-, ისე მაღალმოლეკულური) ავლენს ჰიდროფობურ თვისებებს, მაღალ ელასტიურობას ტემპერატურის პირობების ფართო სპექტრში [9, 10].

მასალები და მეთოდები

ჩვენი მიზანია ნარჩენი პოლიმერებისა (პოლიეთილენი) და საქართველოში გავრცელებული მინერალების (ანდეზიტი, კვარცის ქვიშა, წიდა) ბაზაზე ახალი ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალი საექსპლოატაციო თვისებების მქონე პოლიმერული კომპოზიტების შემუშავება

კვლევების განხორციელებისათვის გამოყენებული იქნა მასალათა ტექნოლოგიაში კარგად ცნობილი მეთოდები: კომპოზიციური ნარევის მომზადება, ნარევის წნეხფორმებში გადატანა, დაწნეხვა გარკვეულ ტემპერატურებზე და წნეხებზე, კომპოზიტური ნარევის გატარება ექსტრუდერში მიღების მიღების მიზნით. მინერალური შემავსებლები (ანდეზიტი, კვარცის ქვიშა, ოკამის შლემი, წიდა) გამოიყენება წვრილდისპერსიული ფხვნილების სახით. ხდებოდა მათი გამომშობა საშრობ ღუმელში დაახლოებით 10 წუთის განმავლობაში, რის შემდეგ ნარევი იყრებოდა წინასწარ არჩეულ წნეხფორმაში და თავსდებოდა წნეხში. ნიმუშის წნეხა მიმდინარეობდა დაახლოებით 10 წუთის განმავლობაში მაღალი წნევის ქვეშ, რის შემდეგაც წნეხფორმაში მატულობდა ტემპერატურა (დარბილების ტემპერატურამდე) ვიდრე არ დაიწყებოდა მასის გამოჟონვა

წნეხფორმიდან. შემდეგ ეტაპზე ითიშებოდა წნევა და ტემპერატურაც მცირდებოდა ოთახის ტემპერატურამდე.

წნეხფორმიდან ამოღების შემდეგ ნიმუშები გადიოდა ტესტირებას შემდეგი მახასიათებლებზე: მექანიკური სიმტკიცე ღუნვისას (მპა), დარტყმითი სიბლანტე (კჯ/მ^2), გარბილების ტემპერატურა ვიკასეს მეთოდის მიხედვით ($T^{\circ}\text{C}$), წყალშთანთქმის კოეფიციენტი (%).

ექსპერიმენტებისათვის გამოყენებულია ინოვაციური მეთოდები, როგორც კომპოზიტების შევსება სინერგიზმი - კომპონენტების ტიპისა და კონცენტრაციების ისეთი შერჩევა, რომელიც გახდა კომპოზიციური მასალის ფიზიკურ-მექანიკური, ქიმიური და თერმული თვისებების მედეგობის გაზრდის ერთ-ერთი მიზეზი. გამოყენებულ იქნა შემსები მინერალების წვრილად დისპერსული ნაწილაკების ზედაპირების მოდიფიცირება დაბალმოლეკულური ორგანული მოდიფიკატორებით (ეთილსილიკატი, ტეოსი), ინგრედიენტთა ურთიერთქმედების გაძლიერების მიზნით, რაც საბოლოო ჯამში განაპირობებს მიღებული მასალის ოპტიმალურ თვისებებს.

ექსპერიმენტი

ექსპერიმენტების დროს გამოვიყენეთ საყოფაცხოვრებო დანიშნულების პოლიეთილენის პარკები. დაფქვის შედეგად მივიღეთ წვრილად დისპერსირებული ფხვნილები.

იმისათვის, რომ მიგვეღო ჩვენთვის სასურველი მასალა და გაგვეუმჯობესებინა მისი ფიზიკურ-ქიმიური მახასიათებლები, განსაკუთრებით კი შეგვეუმჯობესებინა მეთოდი პოლიეთილენის ნაკეთობებისათვის ნაკლები ჩადრმავების კოეფიციენტით, ჩავატარეთ ექსპერიმენტები.

ცალ-ცალკე, ერთიდაიმავე წონით აღებულ ნიმუშებს, ანუ დაფქულ პოლიეთილენის დაფქულ წონაკებს ვამატებდით სხვადასხვა რაოდენობით ერთმანეთისაგან განსხვავებულ მინერალებს. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ჩვენ მიერ დამატებული იქნა ანდეზიტი, კვარცის ქვიშა და ოკამის წიდა.

ანდეზიტი (სიტყვის საფუძველი - ამერიკული მთები ანდები) არის ვულკანური წარმოშობის, მუქი წითელი ფერის, ჩვეულებრივ მკვრივი, მაგრამ ზოგჯერ ფოროვანი მასალა. ეს მინერალი ფართოდ არის გავრცელებული აჭარა-თრიალეთის ფერდობებზე (ბორჯომი-ბაკურიანი, ციხისჯვარი), ყაზბეგის მხარეში (მცინვარწვერი, ყაბარჯინა), მდინარეების ლიახვის, ქსნისა და არაგვის სათავეებში, ჯავახეთის ზეგანზე. ანდეზიტის დამატებით პოლიმერზე მიიღება საყოფაცხოვრებოდ გამოყენებადი სამშენებლო მასალა.

საჩხერის კვარცის ქვიშა მოიცავს კვარცის ნაწილაკებს, სილიციუმის ოქსიდის შემცველობით 70-85 %, რკინის, კალციუმის და მაგნიუმის ოქსიდებს. გარდა ამისა, ქვიშა შეიცავს 5 % თიხასა და მტვრის ნაწილაკებს.

ოკამის შლემი არის წითელი ფერის, მიკროფოროვანი ვულკანური წარმონაქმნი, რომელსაც აქვს სპეციფიკური ზედაპირი. საქართველოში მოპოვებული მინერალი გამოიყენება პოლიეთილენთან ერთად სითბოს საიზოლაციო მასალად. შლემი მიეკუთვნება ბაზალტის ტიპის ფოროვან მინერალს ეს არის ალუმო-სილიკატური შემცველობის მინა (75-80 %) და მასალის 20 % კრისტალურია. მისი სიმკვრივეა 2630 კგ/მ^3 .

უპირველეს ყოვლისა, საჭირო იყო მასალის თვისებების დამოკიდებულების დადგენა შემავსებლის ტიპსა და კონცენტრაციაზე. ამ მიზნით პოლიეთილენის ბაზაზე ავიღეთ კომპოზიტები, რომლებშიც შედიოდა მინერალური ფხვნილის 20-60 wt % კონცენტრაციით.

საწყის ეტაპზე კომპოზიტიური ინგრედიენტების შერევა ხდებოდა პროპელერის წისქვილში 2-3 წთ-ის განმავლობაში.

პოლიმერებისა და სხვადასხვა შემავსებლების შერევის შედეგად მიიღება ერთგვაროვანი ფხვნილი, რომელიც წინასწარი გაშრობის შემდეგ (50-70 °C) გადიოდა წნეხს სტანდარტული პრესის ფორმებში (ცილინდრული და მართკუთხა). ნიმუშების მიღებას ვახდენდით 8-10 მპა-ზე და 140-150 °C ტემპერატურაზე დაწნეხვის შედეგად 10-15 წთ-ის განმავლობაში.

კვლევის შედეგები

ნიმუშები შემოწმდა სიმტკიცეზე შეკუმშვისას გერმანული ტიპის Dinstant მოწყობილობაზე. ტემპერატურული სტაბილურობა განისაზღვრა Vica-ს აპარატზე. წყლის შთანთქმა განვსაზღვრეთ მუდარე წყალში მოთავსებით დღე-ღამის განმავლობაში, ხოლო მჟავა გარემოს მიმართ მედეგობა - გოგირდმჟავას წყალხსნარში ნიმუშების მოთავსებით.

ჩატარებული ექსპერიმენტების შედეგები მოტანილია ნახაზები 1, 2, 3, 4, 5-ზე.

ნახ. 1. კვარცის ქვიშის შემცველი კომპოზიტების საბოლოო სიმტკიცის (დაწნეხისას) დამოკიდებულება შემავსებლის კონცენტრაციაზე.

ნახ. 2. ანდეზიტის (1), სლემის (2) და კვარცის ქვიშის (3) შემცველი კომპოზიტების საბოლოო სიმტკიცის (მოხრაზე) დამოკიდებულება შემავსებლის კონცენტრაციაზე.

ნახ. 3. ანდეზიტის (1), ოკამის შლემის (2) და კვარცის ქვიშის (3) შემცველი კომპოზიტების დარტყმისას სიბლანტის დამოკიდებულება შემავსებლის კონცენტრაციაზე

ნახ. 4. კვარცის ქვიშის (1), ოკამის შლემის (2) და ანდეზიტის (3) შემცველი კომპოზიტების დარბილების (გაზომილი ვიკასეს მეთოდით) დამოკიდებულება შემავსებლის კონცენტრაციაზე.

ნახ. 5. კომპოზიტების საბოლოო სიმტკიცის (დაწნეხით) დამოკიდებულება ორჯერ მეტი შემავსებლით კომპოზიტის საერთო მასასთან მიმართებაში (კვარცის ქვიშა + ოკამის შლემი) შემავსებლის ჯამური კონცენტრაციით 50 % (1) და 40 % (2).

განხილვა

წარმოდგენილია კომპოზიტების მექანიკური სიმტკიცის დამოკიდებულება დაწნეხისას (ნახ. 1), მოხრაზე (ნახ. 2) და დარტყმითი სიბლანტის (ნახ. 2) შემავსებლის კონცენტრაციაზე. ამ ფიგურებიდან ჩანს, რომ ყველა ნიმუშისთვის ამ დამოკიდებულებას აქვს უკიდურესი ხასიათი - მრუდეებზე ჩნდება მაქსიმუმები.

ნახ. 1-3-ზე ნაჩვენებია დამოკიდებულებით შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ შესაბამის მრუდებს შორის განსხვავება განისაზღვრება პოლიმერული მატრიცასა და შემავსებლის ნაწილაკებს შორის ურთიერთქმედების ინტენსივობის განსხვავებული დონით. უპირველეს ყოვლისა, მექანიკურ მახასიათებლებზე არსებითი გავლენა აქვს შემავსებლის ნაწილაკების მიკრო სტრუქტურას. ნათელია, რომ რაც უფრო მაღალია შემავსებლის ნაწილაკების ჯამი, მით უფრო მაღალია ფაზათაშორისი კვადრატი და, შესაბამისად, წებოვანი ძალები პოლიმერული მატრიცასა და შემავსებლის ნაწილაკებს შორის. გარდა ამისა, შემავსებლის ნაწილაკების ზედაპირზე აქტიური ქიმიური ჯგუფების არსებობამ შეიძლება გააძლიეროს კომპოზიტების ფაზებს შორის კოვალენტური ბმების წარმოქმნის გამო. საბოლოოდ შეიძლება დავასკვნათ, რომ მინერალური ანდეზიტის ნაწილაკების ზედაპირები ხასიათდება შედარებით არაერთგვაროვანი სტრუქტურითა და უხეშობით, რომლის ზედაპირზე გადაადგილდება ზოგიერთი აქტიური ქიმიური ჯგუფი.

მრუდებს შორის განსხვავება გამოწვეულია შემავსებლის ტიპების განსხვავებულობით. ეს განსხვავება გამოიხატება ნაწილაკების ზედაპირის პროფილის ხასიათში (ნაწილობრივ ზედაპირის სიგლუვე). ღრმა დარღვევების მქონე ნაწილაკები ხელს უწყობს პოლიმერული სეგმენტების შეღწევას შემავსებლის ნაწილაკების მიკრო სივარცელში და კავშირების წარმოქმნას. ამ გზით წარმოიქმნება ფიზიკური ბმები (ვან-დერ-ვალსის ბმები), რაც იწვევს კომპოზიტის მექანიკურ სიმტკიცეს. გარდა ამისა, აქ არის შემავსებლის ზედაპირზე აქტიურ ქიმიურ ჯგუფებსა და მაკრომოლეკულებს შორის ქიმიური ბმების წარმოქმნის შესაძლებლობა, რაც კიდევ უფრო აძლიერებს კომპოზიტს.

აღნიშნული დამოკიდებულების ხასიათი ასევე ვლინდება მიღებული მასალის თერმული მდგრადობის შემოწმებისას (ნახ. 4). კერძოდ, რაც უფრო დაბალია ნიმუშში ჩაღრმავების მაქსიმალური გაღრმავების მნიშვნელობა (გაზომილი ვიკასეს მეთოდით), მით უფრო მაღალია კომპოზიტის თერმული სტაბილურობა.

ნახ. 4-დან ჩანს, რომ გამოკვლეული მასალების თერმული სტაბილურობა სრულად შეესაბამება მათ მექანიკურ თვისებებს და, შესაბამისად, ამ პარამეტრის ხასიათი შეიძლება გამოიხატოს იგივე ტერმინებით, როგორც მექანიკური თვისებების შემთხვევაში [5].

ამ მიზნით მოვამზადეთ კომპოზიტები ჯამური კონცენტრაციებით 40 და 50%. შემავსებლების სხვადასხვა პროპორციით კომპოზიტების საბოლოო გამაგრების დამოკიდებულების განსაზღვრის ექსპერიმენტული მონაცემების მიხედვით, მიღებული მრუდები ხასიათდება შესაბამისი მაქსიმუმებით.

სიმტკიცის მაქსიმუმი ჩანს კომპოზიტებისთვის, რომლებიც შეიცავს შემავსებლებს და კვარცის ქვიშას პროპორციით 30/40 (ნახ. 5. მრუდი 1), მრუდებზე გაზრდილი სიმტკიცის მაქსიმუმი ჩანს კომპოზიტებისთვის, რომლებიც შეიცავს შემავსებლებს და კვარცის ქვიშას პროპორციით 30/70 (ნახ. 5. მრუდი 1), როდესაც შემავსებლების ჯამი იგივე შემავსებლებია 40/60, როდესაც შემავსებლების ჯამი არის 40 %. მრუდებზე მაქსიმუმები შეესაბამება ე. წ. სინერგიულ ეფექტს - მატერიალური თვისებების არადამატებითი გაუმჯობესება ორობითი შემავსებლის ინგრედიენტების გარკვეული პროპორციით [9, 10].

აქ ჩნდება სილიკონ-ორგანული ნაერთების დამცავი როლი. უნდა აღინიშნოს, რომ კომპოზიტების ჰიდროფობური თვისებების გამოკვლევის ექსპერიმენტებმა აჩვენა, რომ კომპოზიტების მიერ წყლის შთანთქმა საკმაოდ დაბალია (არაუმეტეს 1,5%). ეს ფაქტი გვიჩვენებს, რომ კომპოზიტების მიკროსტრუქტურა შეიცავს საკმაოდ მცირე

რაოდენობით სტრუქტურულ დეფექტებს (ნაწილობრივი დაცარიელებები, ბზარები და ა.შ.).

დასკვნა

სიმკვრივის, საბოლოო სიძლიერის, დარბილების ტემპერატურისა და წყლის შთანთქმის შედარება პოლიეთილენზე, რომელიც არ არის მოდიფიცირებული და/ან მოდიფიცირებულია სილიკონორგანული ნაერთებით და მინერალური შემავსებლებით, მივყავართ დასკვნამდე, რომ მოდიფიკაციის აგენტი განსაზღვრავს ჰეტეროგენული სტრუქტურების შეერთებას, ინგრედიენტების უფრო მაღალი თავსებადობით და, შესაბამისად, ზემოაღნიშნული ტექნიკური მახასიათებლების გაძლიერება.

ექსპერიმენტულად დადგენილია, რომ ფიზიკურ-მექანიკური და თერმული თვისებები არსებითად დამოკიდებულია შემავსებლის ტიპსა და კონცენტრაციაზე. შემავსებლების განსაზღვრული კონცენტრაციით (თითოეული შემავსებლისთვის ცალ-ცალკე) მიიღება საუკეთესო თვისებების მქონე მასალები წყლის შეწოვის საკმაოდ დაბალი მაჩვენებლით (არაუმეტეს 1,5%).

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. Achilias D.S., Roupakias C., Megalokonomos P., Lappas A.://Journal of Hazardous Materials, 2007, 149, 536.
2. Jassim A.K.: //Procedia Manufacturing, 2017, 8, 635.
3. Araujo R.S., Rezende C.C., Marques M.F., Gentile G. // J.Appl. Pol.Sci., 2017, 28, pp.134-142
4. Kucukdogan N., Ozturk S., Sutcu M. //Archives of Material Science and Engineering, 2016 (1), pp.1218.
5. Katz H.S., Milevski J.V. (1987). Handbook of fillers for plastics, RAPRA, NY, USA.
6. Mareri P., Bastrole S., Broda N., Crespi A. (1998). Mechanical behavior of Polypropylene composites containing fine mineral filler: Effect of filler surface treatment. Composites Science and Technology, 58(5): 747 -755.
7. Tolonen H., Sjolind S. (1996). Effect of mineral fillers on properties of composite matrix Material. Mechanics of composite materials, 31(4): 317-322.
8. Lou J., Harinath V. (2004). Effects of mineral fillers on polystyrene melt processing. Journal of Materials Processing Technology, 152(2): 185-193.
9. Khananashvili L.M., Mukbaniani O.V., Zaikov G.E. (2006). Monograph: new concepts in polymer science, «Element organic monomers: technology, properties, applications». Netherlands, VSP, Utrecht.
10. Aneli J.N., Khananashvili L.M., Zaikov G.E. (1998). Structuring and conductivity of polymer composites. NovaScience Publishers, New York, USA, 323-326.